

MATNLI MASALALAR YECHISHGA O‘RGATISH - O‘QUVCHILARDA MATEMATIK TAFAKKURNI SHAKLLANISHINING OMILI SIFATIDA

Raxmonova Qurbonjon Ismoilovna

Xorazm viloyati xiva tumani 8-son maktabning
boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: Masalalarni yechish jarayonida o'quvchilar yangi matematik bilimlarini egallaydilar, amaliy faoliyatga tayyorlana boradilar. Masalalar ularning mustaqil fikrlashlarini rivojlantirishga imkon beradi. Shuningdek masala yechish o'quvchilarning shaxsiy tarbiyalarida ham katta ahamiyatga ega. Shuning uchun o'qituvchining matnli masala haqida, uning tuzilishi haqida chuqur tasavvurga ega bo'lishi, bunday masalalarni turli usullar bilan echa olishi muhimdir.

Kalit so'zlar: Tipik masalalar, sodda masalalar, to'g'ri to'rtburchak, dastur, model, ratsional forma, miqdoriy xarakteristika.

Matnli masala biror bir vaziyat (vaziyatlar) ning tabiiy tildagi ifodasi (tavsifi) bo'lib, unda bu vaziyatning biror-bir qismiga miqdoriy xarakteristika berish, uning qismlari orasidagi ba'zi munosabatlar bor-yo'qligini aniqlash yoki bu munosabat turini aniqlash talab etiladi. Har qanday matnli masala ikki qismdan iborat: shartlar va talablar (savol). 1-masala. Ushbu «Lola 10 ta olma va 5 ta nok oldi, Dilshod esa 7 ta olma oldi. Bolalar nechta olma olishgan? Yechish. Masalada nok haqidagi ortiqcha ma'lumot bor. Berilgan «5 ta nok» ortiqcha. Hayotda vujudga keladigan muammoli vaziyatlar asosida talabini bajarish uchun yetarlicha ma'lumotlar bo'lmagan masalalar uchrashi ham mumkin. Masalan, «Agar bo'yi enidan 3 m katta ekani ma'lum bo'lsa, to'g'ri to'rtburchak shaklidagi maydonning bo'yi va enini toping». Masala yechish nima? Boshlang'ich sinfdan sodda va murakkab masalalarni yechish malakasini tarkib toptirish

bo'yicha birinchi va ikkinchi sinflarda boshlangan ish uchinchi sinfda davom ettiriladi. Uchinchi sinfda, eng oldin, dastur tomonidan birinchi va ikkinchi sinflar kurslariga kiritilgan sodda va murakkab masalalarni yechish ko'nikma va malakalari yanada mustahkamlanadi. To'g'ri bunday masalalarni yechishda o'quvchilar bir xonali, ikki xonali, uch xonali sonlar bilangina emas, balki ko'p xonali sonlar bilan xam tegishli hisoblashlar bajarishadi. Bundan tashkari uchinchi sinf kursida bir qator yangi ko'rinishdagi sodda va murakkab masalalar berilgan. Xususan, bu kursda harakatga doir sodda masalalar, to'g'ri to'rtburchakni bo'yini, enini va yuzini hisoblashga doir masalalar, u yoki bu voqeani boshlanish vaqtini hisoblashga doir masalalar berilgan. Murakkab masalalar orasidan harakatga doir, proporsional bo'lishga doir, noma'lumni ikki ayirma bo'yicha topishga doir tipik masalalarni ajratish kerak. Uchinchi sinfda o'quvchilarning masalalarni tenglamalar tuzish bilan yechish usulini egallashlariga doir asosiy ish amalga oshiriladi. Xususan uchinchi sinfda noma'lumni topishga doir sodda masalalarni yechish ko'nikmasi mustahkamlanadi. Shu bilan birga bolalar ayirma yoki munosabat tushunchalari bilan bog'lik bo'lgan sodda masalalarni va xar xil murakkab masalalarni algebraik yechish usuli bilan birinchi marta uchrashadilar. Matnli masalalar yechish u yoki bu tushunchani, munosabatni, hisoblash malakalarini tarkib toptirishdan tashqari, o'quvchilarning bilim doiralarini kengaytirishga, ba'zi miqdorlar va ular orasidagi bog'lanishlarni chuqurroq tushuntirishga imkon beradi. O'quvchilarning masalani tahlil qilishning umumiy metodini qay darajada egallab olganliklarini va masala yechimini mustaqil topishda ularga erdam beradigan vositalarni qanday qo'llana olishlari masalalar yechish malakasini hosil qilishda muhim rol o'ynaydi. Masalaning mazmunini o'zgartirish masalaning qisqa yozuvini bajarish, yechish rejasini tuzish, yechimni tegishli yozma yoki og'zaki tushuntirishlar bilan yozish, yechimning to'g'riligini tekshirishdan iborat. Masala ustida ishlash uning mazmunini o'zlashtirishdan

boshlanadi. O‘quvchilar masalani o‘qib chiqib, unda aks ettirilgan hayotiy vaziyatni aniq tasavvur qila olishlari kerak. Uchinchi sinf o‘quvchilari buni mustaqil bajara oladigan bo‘lishlari kerak. Masalani qisqa yozish malakasini tarkib toptirilishiga birinchi sinfdan boshlaboq katta e‘tibor beriladi. Shu bilan birga, birinchi sinfda masalaning qisqa yozuvi, asosan, o‘qituvchi rahbarligida amalga oshirilgan bo‘lsa ikkinchi va uchinchi sinflarda bolalarni masalaning qisqa yozuvini mustaqil bajarishga tayyorlash vazifasi qo‘yiladi. Shuni eslatib o‘tamizki, masalaning sharti qiyin bo‘lganda, berilganlar orasidagi bog‘lanishlarni tushunib olish qiyin bo‘lganda yangi xil masalalarni echishda qisqa yozuv maqsadga muvofiqdir. Bir qator masalalarni rasm va chizmalar bilan tasvirlash katta yordam beradi. Shuni eslatib o‘tamizki, masalalarga chizma yoki rasm yasash uchun biror umumiy ko‘rsatma berib bo‘lmaydi. Ko‘pincha, bir masalaning o‘ziga doir grafik tasvirlarni xar xil usul bilan berish mumkin. Shu sababli o‘qituvchining vazifasi bu ishga doim raxbarlik qilishdan, grafik model yasashning eng ratsional formalarini tanlashda o‘quvchilarga yordam berishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullaeva Q. A., Ochilova M.O. va boshqalar. Boshlang‘ich ta‘lim kontsepsiyasi. Boshlang‘ich ta‘lim. 1998. 6-son
2. Abdullajonova M. Qobilova J. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar aqliy faoliyati. Xalq ta‘limi. 3-son. 2003
3. www.ziyouz.com